

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Mechelle E. Romo, LPT

Graduate School Student

Saint Columban College-Graduate School

Pagadian City

DOI 10.5281/zenodo.19367009

Sa Pagitan ng Pangarap at Pananagutan

“Never betray your dreams.”

Sa tuwing nababasa ko ito, may kung anong kirot na agad sumisiksik sa aking dibdib. Hindi dahil hindi ko ito nauunawaan, kundi dahil alam kong sa isang bahagi ng aking buhay, ako mismo ang lumihis sa pangarap na minsan kong buong tapang na hinawakan.

Hindi malinaw sa akin ang landas noong ako’y papasok pa lamang sa kolehiyo. Wala akong tiyak na kursong nais tahakin, ngunit dahil kailangang magpatuloy, ako’y nag-enrol sa Kolehiyo ng Edukasyon. Sa aking isipan noon, isa lamang itong pansamantalang hakbang, isang kursong maaring simulan ngunit hindi kinakailangang tapusin. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang ako’y patuloy na natututo at humuhubog sa aking sarili bilang isang guro, unti-unting nabuo ang isang panibagong pangarap: ang makapasok sa Department of Education (DepEd).

Natapos ko ang aking pag-aaral. Nakapasa ako sa board exam. Ngunit hindi pala sapat ang determinasyon at paghahanda upang agad na makamit ang minimithing posisyon. Taon ang lumipas – mga panahong puno ng paghihintay, pag-aalinlangan, at tahimik na pakikibaka. Upang mapalapit sa pangarap, sinikap kong punan ang bawat pamantayan, pataasin ang aking ranggo, at maglingkod bilang substitute teacher habang naghihintay ng pagkakataon. Ngunit dumating ang pandemya, isang yugto ng kawalan ng katiyakan. Doon ko naranasan ang matinding pagod ng pag-iisip, ang bigat ng pakiramdam na tila wala pa ring direksyon ang aking propesyon. Natanong ko ang aking sarili: Ganito na lamang ba ako – naghihintay, umaasa, ngunit hindi umaabante?

Hanggang sa wakas, ako’y natawagan. Ako’y natanggap. Ang pangarap na matagal kong hinintay ay sa wakas naging realidad. Ngunit tulad ng maraming kwento ng tagumpay, may kaakibat itong pagsubok. Ako’y naitalaga sa malayong lugar, malayo sa pamilya, sa nakasanayang kapaligiran, at sa seguridad ng tahanan. Sa kabila nito, buong puso ko itong tinanggap. Sapagkat ang bawat sakripisyong aking dinaanan ay tila nagkaroon na ng saysay.

Sa aking pinagtatrabahuhan, natagpuan ko hindi lamang ang propesyon, kundi isang komunidad. Mga kasamahang nagbigay ng lakas, inspirasyon, at pakiramdam na ako’y kabilang. Sa kanila, naranasan ko ang tinatawag na dream workplace, isang lugar kung saan ang pagtatrabaho ay hindi lamang obligasyon, kundi isang misyon.

Ngunit ang buhay ay hindi nananatili sa iisang yugto. Matapos ang isang taon, ako’y nag-asawa. At hindi naglaon, ako’y naging ina. Doon nagsimulang magbago ang aking mundo. Ang mga desisyong dati’y umiikot lamang sa aking sarili ay biglang naging responsibilidad na sumasaklaw sa isang pamilya.

Pagkatapos kong manganak, hinarap ko ang isang realidad na hindi ko inaasahan. Nawalan ako ng matitirhan malapit sa aking pinagtatrabahuhan. Ang mga opsyon ay

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

limitado, at ang isa naming natagpuan ay hindi angkop para sa isang sanggol, mainit, masikip, at kulang sa maayos na bentilasyon. Kasabay nito, ang aking asawa ay araw-araw na bumabyahe sa mapanganib na daan, isang panganib na hindi ko kayang ipagsawalang-bahala.

Sa gitna ng sitwasyong ito, may isang oportunidad na dumating, isang institusyong naghahanap ng guro. Hindi ko ito hinanap, ni hindi ko ito binalak. Ngunit hinikayat ako ng aking asawa na subukan. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang posibilidad.

Sa araw ng aking panayam, may isang tanong na tumimo sa akin nang lubos: “Bakit mo nais iwan ang DepEd?” Sa simpleng tanong na iyon, tila bumalik ang lahat, ang aking mga pangarap, ang aking pinaghirapan, ang aking pagkatao bilang guro. Hindi ako agad nakasagot. Sa halip, ako’y napaluha. Sapagkat sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang pag-alis ay hindi lamang desisyon, kundi isang uri ng paglisan sa pangarap na matagal kong pinanghawakan.

At gayon pa man, ako’y sumagot.
Ako’y natanggap.

Ngunit ang tunay na laban ay nagsimula matapos ang tagumpay. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingawngaw sa aking isipan: Mananatili ba ako, o pipiliin ko ang pagbabago? Sa isang banda ay ang pangarap, ang trabahong matagal kong hinintay, ang mga taong aking minahal. Sa kabilang banda ay ang aking pamilya, ang kaligtasan ng aking asawa, ang kapakanan ng aking anak, at ang pangangailangan na maging buo kami sa iisang lugar.

Sa huli, pinili ko ang pamilya.

Hindi ito madaling desisyon. Hindi ito isang pagpili na walang kapalit. Ako’y umalis sa isang posisyong aking pinaghirapan, kapalit ng mas mababang sahod, kawalan ng benepisyo, at katiyakan. Ako ngayon ay nasa kontrata lamang ng serbisyo, walang kasiguruhan, walang bonus, ngunit may kapayapaan ng isip na ang aking pamilya ay ligtas at magkasama.

Kaya sa tuwing mababasa ko ang “Never betray your dreams,” hindi ko na ito tinitingnan bilang paalala ng pagkabigo. Sa halip, ito’y aking inuunawa bilang isang mas malalim na tanong: Ano nga ba ang tunay na pangarap?

Sapagkat marahil, ang pangarap ay hindi lamang nasusukat sa posisyon o propesyon. Minsan, ito’y nasusukat sa mga taong pinipili nating ipaglaban, sa katahimikan ng isang tahanan, sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay, at sa katotohanang kahit may mga pangarap tayong binitiwang, may mga mas mahalaga tayong piniling panghawakan.

At kung iyon man ay maituturing na pagtataksil sa pangarap, marahil ito ang uri ng pagtataksil na may kasamang pag-ibig, pananagutan, at tapang.

At sa ngayon, iyon ang pinipili kong panghawakan.